

ФОНОВЫЕ ПОМЕХИ, СОЗДАВАЕМЫЕ ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ В АТМОСФЕРЕ

Султонова Махбуба Одиловна

Доцент Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий.

Аннотация. Посторонние источники постоянно существуют в атмосфере и создают медленно меняющиеся во времени фоновые помехи, но для конкретного момента времени их можно считать постоянными. Источники природного характера помех, создают фоновые излучения с медленно меняющейся интенсивностью и при расчетах можно считать их медленно меняющейся составляющей, которые можно устранять, используя разделительные конденсаторы в схеме. Помехи, создаваемые искусственными образованиями, как правило, являются быстро меняющимися и локальными, и могут быть устранены пространственными фильтрами.

Солнце является одним из наиболее сильных источников фоновых помех, которые создаются прямыми лучами, прошедшими через атмосферу, а также излучениями отраженными и рассеянными [1]. Спектральный диапазон источника излучения, существующий в конкретном месте, определяет уровень фоновых помех [2]. Спектральный состав естественных источников излучения (Солнце, Луна, метеоры, молнии) селективен, поэтому для каждого источника расчеты можно производить отдельно.

Помехи, создаваемые тепловым излучением земной поверхности и атмосферой, в инфракрасной области значительны [3]. Следует отметить, что вклад помех от солнечного отражения, рассеяния и теплового излучения определяется общим уровнем фоновых помех, определяется состоянием атмосферы и временем суток. В диапазоне более 4 мкм существенны тепловые излучения солнца и земной поверхности, в диапазоне менее 3 мкм доминируют солнечные излучения, у которого максимум лежит в видимой области спектра. В промежутке от 3 мкм до 4 мкм наблюдается минимальный уровень помех, так как здесь излучение солнца убывает и растет излучения земной поверхности, а также тепловое излучение атмосферы.

В атмосфере всегда существует равновесное и неравновесное тепловое излучение, которое связано с происходящими физическими и химическими процессами, из-за взаимодействия оптической и солнечной радиации с атмосферой. Как результат появляется слабая люминесценция атмосферы. В случае неравновесного оптического излучения свечение атмосферы происходит с существенной спектральной селективностью [2]. Спектр свечения в видимой области имеет линейчатый спектр, а в инфракрасной области происходит расширение спектра. На работу АОСС подобные свечения будут оказывать влияния как достаточно мощные помехи.

Анализ экспериментальных данных [1], позволяет сделать следующие выводы: при нормальном состоянии и прозрачности атмосферы вероятность ошибки в каналах АОСС составляет порядка 10^{-8} – 10^{-9} ; при длительности интервалов в несколько километров и ухудшения состояния атмосферы, происходит рост вероятности ошибки до 10^{-6} , в дальнейшем количество ошибок резко увеличивается и связь прерывается; связь восстанавливается, после того как атмосфера придет в свое нормальное состояние.

Оценка количественного состояния воздействия атмосферы на АОСС осуществляется путем определения среднего процента простоя системы. Например, для случая, когда АОСС работает на интервале до 3,5 км с излучателем в 825 нм, атмосферные помехи можно считать практически отсутствующими и постоянно существует доступ к сети. На больших расстояниях и уже при интервале в 10 км отказ в доступе составляет 1,5-2% от всего времени работы в течении года. В зависимости от типа атмосферного состояния распределение отказов происходит следующим образом: снегопад приводит к отказу в течении 50% времени; на туманы приходится 30% времени; дыма - 20% времени [4].

К ошибкам приводит также пересечение лазерного луча птицами (несколько бит принимается с ошибками), однако такое пересечение происходит крайне редко, так как у птиц существуют инфракрасное зрение, и они пролетают мимо луча.

АОСС также может работать, находясь полностью в помещении и излучая через окна, что упрощает конструкцию и монтаж, а также затраты на установку. Однако в этом случае следует учитывать дополнительные потери на стеклах в окне. Каждое чистое стекло поглощает порядка 4% энергии излучаемого сигнала из-за наличия отражений. В случае, если окно с двойным стеклом (реально такие окна используются в рабочих помещениях), то потери составят порядка 15% (две поверхности у каждого стекла). В том случае, если стекла загрязненные, потери будут больше. Кроме того потери существенно зависят и от используемых диапазонов частот.

При проектировании АОСС с установкой внутри помещения, нужно предварительно определить уровень потерь энергии в окне и сравнить потери при установке на крыше при низкой облачности. Практика показывает, что установка в помещении более предпочтительнее.

Ветер, вибрации и тепловое расширение, как известно, приводит к колебаниям зданий, происходит так называемое движение опоры, на котором расположена антенна АОСС. Движение опоры приводит к перемещению излучаемого луча, и он может не попасть в створ «конуса приема», т.е. нарушается юстировка антенн, что может привести к прекращению работы системы. «Движения опоры» могут быть как:

- низкочастотные, могут колебаться от единиц минут до нескольких месяцев в соответствии с колебаниями окружающей температуры;
- среднечастотные, вызываются ветрами и колеблется с частотой единиц в секунду;
- высокочастотные связаны с вибрациями, вызванными перемещением людей, либо работой каких-либо мощных устройств с частотой менее чем 1 с.

Низкочастотные колебания. Движение опоры, как было отмечено выше, происходит за счет изменения температуры окружающей среды, а амплитуда определяется размерами, формой и конструкцией опоры. Движения опоры незначительны и медленные, незаметны для обслуживающего персонала. Ежедневные температурные изменения и низкочастотные движения опоры коррелированы. Оборудование АОСС, установленные на крыше даже невысоких зданий, подвергаются значительным колебаниям, которые оказывают существенное влияние на углы возвышения, по сравнению к азимутальным углам.

Среднечастотные колебания, вызванные ветром, значительно проявляются при установке оборудования АОСС на достаточно высоких зданиях. В зависимости от устойчивости зданий к ветрам, среднечастотные колебания возникают в основном при сильном порыве ветра в достаточно высоких зданиях. Поскольку сильные порывы ветра кратковременны и редкие, то срыв в работе АОСС соответственно будут

кратковременными и редкими. Борьба с этим явлением возможно путем увеличения диаметра излучаемого пучка передатчиком и расширением «конуса приема» приемника, предусматривается иногда и система автоматического наведения и слежения. Перечисленные способы борьбы с среднечастотными колебаниями позволяют уменьшить время срыва связи АОСС [3].

У высокочастотных колебаний, связанных с вибрацией и частотой нескольких герц, амплитуда колебаний зависит от места и способа установки оборудования АОСС.

Измерения показывают, что почти любое перемещение приводит к вибрации с частотой ниже 10 Гц, а если частота вибрации превышает 1 Гц, то угол отклонения максимальный, но не превышает 1 мрад. Поэтому место установки выбираются таким образом, чтобы в любом случае минимизировать колебания оборудования АОСС.

Литературы.

1. Волковицкий О.А., Седунов Ю.С, Семенов Л.П. Распространение интенсивного лазерного излучения в облаках. - Л.: Гидрометеиздат, 1982.
2. Павлов Н.М., Устинов С.А. Прошлое, настоящее и будущее атмосферных оптических линий передачи // Вестник связи.-2002.- № 2.- С.56 - 59.
3. Казарян Р.А., Оганесян А.В., Погосян К.П., Милютин Е.Р. Под ред. Р.А. Казаряна. Оптические системы передачи информации по атмосферному каналу. М.:Радио и связь, 1985.-208с.
4. Розенберг Г.В. Оптические исследования атмосферного аэрозоля.- УФН, 1968,т.95,вып.1,с.159-208.